

EDIFÍCIO GUILHERME GUINLE: SEDE DOS DIÁRIOS ASSOCIADOS E DO MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO

CARRILHO, MARCOS J.

Universidade Presbiteriana Mackenzie – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

marcos.carrilho@gmail.com

RESUMO

O Edifício Guilherme Guinle foi concebido pelo arquiteto Jacques Pilon para as atividades dos Diários Associados de Assis Chateaubriand. Entre 1947 e 1968, acolheu a sede do Museu de Arte de São Paulo – MASP.

Apesar de sua importância histórica e arquitetônica, esta edificação recebeu escassa atenção crítica. Quando analisado, sua singularidade programática deixou de ser considerada, em contraste com outras realizações de Jacques Pilon, que obtiveram maior difusão. Ainda assim, o edifício constitui uma obra paradigmática do modernismo brasileiro, ao articular, de modo inovador, atividades culturais, produção de informação e processos industriais em um mesmo conjunto arquitetônico.

As reflexões aqui apresentadas visam lançar luz sobre a relevância de um edifício que, apesar de sua contribuição significativa à paisagem cultural e urbana, permaneceu relativamente obscuro na historiografia da arquitetura moderna brasileira. Com base em fontes primárias, esta proposta busca reconstruir o conjunto de atividades abrigadas pelo edifício e aprofundar a compreensão de seu valor histórico e arquitetônico.

Palavras-chave: Centro histórico de São Paulo, Diários Associados, MASP

INTRODUÇÃO

O Edifício Guilherme Guinle foi construído para sediar os jornais Diário de São Paulo e Diário da Noite, pertencentes aos Diários Associados, grupo jornalístico de Assis Chateaubriand (1892 – 1968). Entre 1947 e 1968, abrigou o Museu de Arte de São Paulo. Apesar de sua importância, pouca consideração foi dedicada à análise desta obra e ao exame do conjunto das atividades que abrigou. Quando isto ocorreu, nem sempre foi dada a devida consideração ao projeto ou à singularidade de sua concepção. Ao contrário de outras realizações de Jacques Pilon, (1905 – 1962), este edifício persistiu sem uma publicação específica.¹

Em “Jacques Pilon e a construção da cidade”, Joana Mello Carvalho e Silva alude a esta obra, mas apenas para ilustrar como eram frequentes as alterações de “aumento no gabarito (...) como se fez no Edifício-Sede dos Diários Associados”². Embora esse tipo de observação possa ser útil à compreensão da dinâmica urbana de São Paulo, pouco se presta a uma análise específica do edifício e de sua arquitetura.

Tiago Seneme Franco em “A trajetória de Jacques Pilon no Centro de São Paulo” classifica o edifício como um “caso muito especial de adoção da composição clássica sem, contudo, possuir a presença de elementos clássicos tradicionais – colunas, sancas, balaústres – em sua fachada”³. Para ele, “a monumentalidade dos caixilhos de seu embasamento e a proporção da distribuição das demais aberturas do corpo principal são suficientes para tal associação”⁴. Esta leitura enquadra a obra nos limites de uma análise formal, limitada a sua composição visual, sem considerar os múltiplos aspectos que definem uma concepção que mobiliza recursos técnicos e funcionais característicos da modernidade.

A produção de Jacques Pilon se tornaria efetivamente moderna, conforme alguns autores, com a incorporação de novos colaboradores, como Franz Heep (1902 – 1978), Giancarlo Gasperini (1926 – 2020) e Jerônimo Bonilha Esteves (1933). Ainda assim, os edifícios concebidos com a participação destes arquitetos ao responder aos limites normativos vigentes nas décadas de 1940 e 1950, repetiram o padrão de volumes implantados sobre o alinhamento e confinados aos limites das divisas, cujos volumes derivavam dos polígonos fundiários elevando-se até o limite de altura, estabelecido segundo a largura dos logradouros. Quando adquiriam alguma autonomia em sua configuração, derivavam de situações peculiares de lotes com duas ou três frentes voltadas para os logradouros, como o Edifício Sede d’O Estado de S. Paulo, o Edifício Barão de Iguape ou o Edifício Tinguá.

Para alcançar uma compreensão mais ampla do Edifício Guilherme Guinle, é preciso situá-lo no contexto de sua origem: considerar as motivações de seu promotor, o conjunto das atividades a que se destinava, a evolução do projeto e o desempenho do edifício. Isso implica o exame da documentação primária: os projetos de Jacques Pilon, os registros da instalação do Museu de Arte de São Paulo, os processos de aprovação na municipalidade e as modificações realizadas. A análise dos documentos e dos eventos que marcaram a trajetória do edifício constitui, portanto, o itinerário interpretativo fundamental desta obra.

O PROJETO DO EDIFÍCIO GUILHERME GUINLE

Em 8 de novembro de 1943, os representantes das empresas S.A. Diário da Noite e Rádio Tupan encaminharam requerimento à municipalidade solicitando aprovação de projeto de edifício à Rua 7 de Abril, 230, elaborado pelo arquiteto Jacques Pilon.⁵

O memorial descritivo então apresentado enumera o conjunto das instalações a serem construídas. Trata-se de dois edifícios – o “da frente” e o “dos fundos”, de 12 pavimentos – dois auditórios, um pequeno outro grande, e mais três subsolos, destinados a abrigar as máquinas rotativas, salão de fotogravura, salas de linotipia, tipografia, distribuição e expedição de jornais, almoxarifado, depósito de papel, depósito de tintas, entre outros. O memorial prossegue descrevendo o pavimento térreo, constituído de hall público, foyer do grande auditório, de 1200 lugares. No primeiro andar localizam-se os estúdios da Rádio Tupan, arquivos, discoteca, departamento infantil, esportes, locutores, maestros e redatores, além da circulação vertical e instalações subsidiárias. No segundo andar, comparecem galeria, sala de conferências, salão de leitura, secretaria, bibliotecário, encadernação e depósito de livros e, no terceiro, as indicações de pinacoteca, salão de honra e salas de exposição.

O projeto foi minuciosamente analisado pelos técnicos da municipalidade, tendo sido feitas sucessivas observações, dada a sua complexidade. Ainda transcorreria algum tempo até que fosse finalmente aprovado, em julho de 1945.⁶

Figura 1 - Planta do 1º subsolo mostrando ao centro o salão das máquinas rotativas e auditório – Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo, Sistema de Arquivos do Município de São Paulo (SAMSP). Processo nº 75.145/43.

Apesar da extensão das atividades contempladas neste edifício, sua concepção arquitetônica apresenta uma volumetria plenamente ajustada à morfologia da quadra. A sua elaboração se defrontou com dificuldades consideráveis, pois, além de escritórios e instalações comerciais, devia acomodar a produção jornalística e uma emissora de rádio, atendendo a fluxos de funcionários, de público e de carga.

A documentação pesquisada permitiu identificar alterações e aperfeiçoamentos realizados sucessivamente. A organização funcional do edifício sofreu profundas modificações, sobretudo no que diz respeito à área de produção de jornais, trazendo repercussões relevantes sobre sua primeira versão. O parque gráfico, inicialmente previsto na parte frontal, foi deslocado para o fundo do lote, do que resultou a eliminação do auditório.

Figura 2 – Planta do subsolo –máquinas rotativas deslocadas para o fundo do lote. Fonte: Acervo Jacques Pilon, Biblioteca FAUUSP.

Sobre essas instalações foram sobrepostos outros dois volumes verticais, conforme representado nos desenhos esquemáticos.

Figura 3 – Perspectiva esquemática da volumetria do conjunto. Fonte: Acervo Jacques Pilon, Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

Disso resultou uma ocupação densa e compacta – característica particular deste caso, mas semelhante à configuração típica da área central. Tais condições revelam um elevado grau de aproveitamento de imóveis, desenvolvido em resposta ao alto custo dos terrenos da região central da cidade, mas compatível com a própria natureza da atividade jornalística, dependente desta área como local de convergência de informação, de concentração de fontes e boa acessibilidade, fatores relevantes às finalidades das instalações.

O desenho original da elevação principal permite verificar que, em sua primeira versão, as fachadas seriam inteiramente envidraçadas, revelando a assimilação de parâmetros distintos daqueles que até então caracterizaram as obras de Jacques Pilon. Ainda assim, persistia a marcação da base – notadamente a parte central – formada por um amplo peristilo, além dos arremates das cornijas e guarda-corpos correspondentes aos recuos sucessivos.

Figura 4 – perspectiva da 1ª versão do projeto – Fonte: Acervo Jacques Pilon, Biblioteca FAUUSP

Todavia, na versão final realizada, a fachada foi resolvida por meio de vãos individualizados, de proporções predominantemente verticais, sugerindo uma composição clássica, embora desprovida de ornamentação. Se a elevação pode sugerir uma feição bem-comportada e convencional, ela também reflete diferenças de altura entre os pavimentos destinados às funções públicas, como o grande salão de acesso, a pinacoteca e as salas de exposições, dependências essas que anteciparam em dois ou três anos o programa de criação do museu de arte.

Figura 5 – Perspectiva da 2ª versão da fachada – Fonte: Acervo Jacques Pilon, Biblioteca FAUUSP

O MASP NA SEDE DOS DIÁRIOS ASSOCIADOS

Entre 1947 e 1968, o Museu de Arte de São Paulo ocupou parte das instalações do edifício Guilherme Guinle. Ali conheceu duas versões, a primeira em 2 de outubro de 1947 e a segunda em 1950.

A inauguração de 1947 foi marcada pela urgência em expor o acervo recém-adquirido, quando o edifício ainda se encontrava em obras. Os testemunhos da época relatam situações embaraçosas, como a dificuldade enfrentada pelo ministro da Educação, Clemente Mariani, que precisou subir por uma escada de obras para alcançar o salão de exposições. Porém, conforme afirmou Fernando Morais, “se a aparência era precária, o recém-nascido MASP revelava saúde invejável no que importava, que era o acervo”⁷. Dadas as condições de construção inacabada, Lina Bo Bardi (1914 – 1992) projetou um frontispício provisório para atenuar este aspecto.⁸

Figura 6 – Estudo da entrada provisória do museu. Fonte: Ferraz, Marcelo Carvalho, org. Lina Bo Bardi. São Paulo: Empresa das Artes, 1993, p. 44.

Os desenhos iniciais são expressivos da situação então vivida de urgência e incerteza. Revelam, no traço espontâneo, os impulsos de apropriação do espaço disponível e as definições de organização do acervo a ser exposto. Descrevem também os dispositivos para alcançar a “uma atmosfera, uma conduta apta a criar no

visitante a forma mental adaptada à compreensão da obra de arte.”⁹ Tratava-se das primeiras formulações museográficas em resposta às demandas súbitas e inesperadas de seu promotor, Assis Chateaubriand.

Figura 7 – Croqui dos primeiros esquemas de organização do MASP – acervo Instituto Bardi

Alguns croquis revelam outros aspectos destas ideias preliminares. Um deles é o “Grafico della mostra didattica”. A seqüência de esquemas dos dispositivos de painéis sobre linhas verticais sugestivas de tubos ou tirantes, acentuam a impressão de elementos suspensos no ar.

Figura 8 – Dois croquis de estudos dos dispositivos de exposição Fonte: acervo Instituto Bardi

O espaço expositivo foi mantido aberto, definido apenas pelos suportes das obras e cortinas (*tendaggio beige*) que percorriam o perímetro da área disponível. Uma cuidadosa perspectiva demonstra a organização pretendida, composta de extensas superfícies contínuas com a distribuição de obras sobre estruturas tubulares e, em primeiro plano, o que parece sugerir a exposição didática. Tudo animado pela presença atenta do público e pela conversação dos personagens no centro da composição. É notável a minúcia ilustrativa e a delicadeza do desenho, transmitindo a impressão de atividade viva e intensa no interior do museu. E, no entanto, ao fundo ainda se observam algumas pinturas fixadas diretamente sobre as paredes.

Figura 9 – Perspectiva do interior do MASP – 1947. Fonte: acervo Instituto Bardi.

Com a conclusão do edifício sede dos Diários Associados, em 1950, realizou-se a segunda inauguração do MASP, amplamente divulgada pelos Diários Associados e registrada na estreia da revista Habitat. Nesta ocasião, Lina Bo Bardi reafirmou os princípios museológicos e museográficos do museu. O que vinha sendo formulado sob a forma de ensaio e experiência, adquiriu respostas mais precisas. Alguns dos desenhos demonstram um controle rigoroso da organização do museu. A planta do pavimento da pinacoteca torna clara esta afirmação.

Figura 10 – Planta da pinacoteca do MASP – acervo Instituto Bardi

A distribuição de todos os elementos representados foi submetida a uma modulação precisa, correspondente a uma malha sobreposta à área disponível configurando um espaço genérico e abstrato sobre o qual se organiza a museografia. A modulação estabelecida é compatível com os vãos do intercolúnio, de modo que a própria estrutura parece estar a ela subordinada.

Os demais elementos reiteram a geometria abstrata e a coordenação entre as partes. Planos autônomos e regulares compõem o fundo sobre o qual foi implantado o *alestimento* das obras e dispositivos de exposição. A própria vegetação comparece confinada no sistema modular. Nada escapa à disciplina organizadora. Outra vista em perspectiva acentua os princípios de exposição das obras. Embora não corresponda exatamente à solução final, é demonstrativa do esquema de ordem e rigor de organização.

Figura 11 – Perspectiva do interior do MASP – acervo Instituto Bardi

Esta autonomia das superfícies que buscam estabelecer a continuidade dos espaços internos, foi acentuada em proveito da afirmação de um ambiente ideal, como se fosse necessário fazer desaparecer os limites físicos, a contingência do sistema estrutural, a presença incômoda de elevadores e dependências subsidiárias e, até mesmo, eventuais linhas oblíquas das divisas do terreno. Assim, a arquitetura do ambiente de exposições reafirma a autonomia das obras suspensas no ar, tornando o fundo um *niente*, sobre o qual a museografia parece ocultar o recinto em que se encontra.

As fotografias publicadas evidenciam essa intenção. Uma imagem noturna mostra a transparência do primeiro andar, dedicado à mostra didática. Já o segundo andar aparece vedado pelo anteparo de aletas horizontais sobreposto a toda a face envidraçada, filtrando a luz natural e vinculando-a ao fundo contínuo e abstrato de seu interior.

Figura 12 – Vista noturna da entrada do Edifício Guilherme Guinle e dos pavimentos do Museu de Arte de São Paulo – MASP. Fonte: Habitat 1.

No entanto, esse mesmo espaço, de pé-direito mais elevado, já havia sido imaginado desde 1944, como parte relevante do edifício, denotando a atenção de Jacques Pilon e sua equipe à importância de um museu a ser criado no conjunto dos Diários Associados. E, de resto, a própria disposição da pinacoteca e de seu auditório repetem a configuração previamente desenhada por Pilon.

COMENTÁRIOS FINAIS

A imprensa constitui uma das marcas características da vida moderna. A difusão cotidiana de notícias é um componente fundamental das relações sociais em seus múltiplos aspectos. A produção de notícias envolve um ritual contínuo de atividades. As informações são reunidas ao longo do dia, mas sua forma final depende das escolhas editoriais e do trabalho de redação, que organiza e compõe o conteúdo. Este gera as matrizes para impressão, montagem e, por fim, distribuição. Trata-se de uma atividade incessante, fundada em processos industriais de produção, mas que preserva dimensões artesanais e artísticas, sustentadas pela habilidade narrativa e de comunicação de seus agentes.

As atividades de um museu vão muito além de uma dada museografia, ou de um repertório de obras exposto de forma inalterável. Os acervos são repositórios culturais em permanente ampliação e atualização. Estas condições foram reconhecidas na própria origem do MASP ao agregar a produção erudita à popular, o legado histórico às obras contemporâneas, estendendo o universo da arte à moda e ao desenho industrial.

Hoje, não há mais Diários Associados na Rua 7 de Abril, o MASP foi transferido para a Avenida Paulista e o Centro Novo perdeu o papel de núcleo ativo da vida cultural paulistana. O Edifício Guilherme Guinle foi rebatizado Condomínio Guaratinguetá, transformado em prédio de serviços enquanto o antigo subsolo das máquinas foi convertido em buffet para festas. Nas décadas de 1990 e 2000, a região conheceu um acentuado declínio. O que fora um vibrante centro econômico entrou em decadência, com o êxodo de empresas e moradores, a retração e o encerramento de atividades. Ainda assim, essas estruturas arquitetônicas de alto significado histórico representam uma oportunidade valiosa de reapropriação, capaz de acolher grandes contingentes de pessoas e serviços.

Os dois projetos examinados se entrelaçam nessa trama com diferentes abordagens e um certo grau de tensão. Se o primeiro é receptivo às atividades artísticas, pela oferta de um espaço destacado na hierarquia do edifício, o segundo parece a ele se opor ao reinterpretar os ambientes pré-existentes. Porém, por mais distinta que possa ser, a concepção do museu acabou por acomodar-se, convivendo no interior da estrutura disponível, sem perder sua personalidade. Inaugurava, assim, uma espécie de *retrofit avant la lettre*, subordinado à estrutura pré-existente, revelando na capacidade de aceitá-la, a possibilidade do convívio na diversidade.

NOTAS

¹ O domínio digital Arquivo.arq.br, sob o título autor, indica várias obras de Jacques Pilon publicadas na Revista Acrópole. Não indica, contudo, referências a publicação do Edifício Guilherme Guinle. Ver: <https://arquivo.arq.br/profissionais/jacques-pilon>.

² Silva, Joana Mello de Carvalho e. O arquiteto e a produção da cidade: a experiência de Jacques Pilon em perspectiva (1930–1960). Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2010, p.89.

³ Franco, Tiago Semene. A trajetória de Jacques Pilon no centro de São Paulo: análise das obras de 1940 a 1947. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2009, p. 105.

⁴ Ibid., p. 105.

⁵ Prefeitura do Município de São Paulo, Secretaria Municipal de Gestão (SMG), Sistema de Arquivos do Município de São Paulo (SAMSP). Processo nº 75.145/43: Requerimento das empresas S.A. Diário da Noite e Rádio Tupan para construção de edifício à Rua Sete de Abril, 230. 8 nov. 1943

⁶ Prefeitura do Município de São Paulo, Secretaria Municipal de Gestão (SMG), Sistema de Arquivos do Município de São Paulo (SAMSP). Processo nº 76.072/44, “Alvará de licença”, f. 130.

⁷ Morais, Fernando. *Chatô: O rei do Brasil – a vida de Assis Chateaubriand*. São Paulo: Companhia das Letras, 1994, Kindle e-book, p. 606.

⁸ Estudo da entrada provisória do Museu: Ferraz, Marcelo Carvalho, org., Lina Bo Bardi, São Paulo: Empresa das Artes, 1993, p. 44

⁹ Bardi, Lina Bo. “Museu de Arte de São Paulo.” *Habitat*, n. 1 (1950): 17–20

REFERÊNCIAS

Livros

Ferraz, Marcelo Carvalho, org. *Lina Bo Bardi*. São Paulo: Empresa das Artes, 1993.

Lima, Zeuler R. M. de A. *Lina Bo Bardi*. New Haven: Yale University Press, 2013.

Morais, Fernando. *Chatô: O rei do Brasil – a vida de Assis Chateaubriand*. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. Kindle e-book.

Perrotta-Bosch, Maria. *Lina: uma biografia*. São Paulo: Todavia, 202.

Wallace, Aurora. *Media Capital: architecture and communication in New York City*. Chicago: University of Illinois Press, 2012. Pocketbook e-book.

Periódicos

Habitat: Revista das Artes no Brasil. São Paulo: Habitat Editores, n. 1, 1950.

Documentação arquivística e processos administrativos

Prefeitura do Município de São Paulo, Secretaria Municipal de Gestão (SMG), Sistema de Arquivos do Município de São Paulo (SAMSP). Processo nº 75.145/43: Requerimento das empresas S.A. Diário da Noite e Rádio Tupan para construção de edifício à Rua Sete de Abril, 230. 8 nov. 1943.

Prefeitura do Município de São Paulo, Secretaria Municipal de Gestão (SMG), Sistema de Arquivos do Município de São Paulo (SAMSP). Plantas e memoriais descritivos anexos ao Processo nº 75.145/43.

Prefeitura do Município de São Paulo, Secretaria Municipal de Gestão (SMG), Sistema de Arquivos do Município de São Paulo (SAMSP). “Licença para construção – Rua Sete de Abril, 230.” São Paulo, 1943.

Trabalhos acadêmicos

Silva, Joana Mello de Carvalho e. *O arquiteto e a produção da cidade: a experiência de Jacques Pilon em perspectiva (1930–1960)*. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2010.

Franco, Tiago Semene. *A trajetória de Jacques Pilon no centro de São Paulo: análise das obras de 1940 a 1947*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2009.

LEGENDAS DE IMAGENS

Figura 1 - Planta do 1º subsolo mostrando ao centro o salão das máquinas rotativas e no fundo do lote o auditório – Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo, Sistema de Arquivos do Município de São Paulo (SAMSP). Processo nº 75.145/43.

Figura 2 – Planta do subsolo – Estudo com as máquinas rotativas deslocadas para o fundo do lote. Fonte: Acervo Jacques Pilon, Biblioteca FAUUSP.

Figura 3 – Perspectiva esquemática da volumetria do conjunto. Fonte: Acervo Jacques Pilon, Biblioteca FAUUSP.

Figura 4 – perspectiva da 1ª versão do projeto – Fonte: Acervo Jacques Pilon, Biblioteca FAUUSP.

Figura 5 – Perspectiva da 2ª versão da fachada – Fonte: Acervo Jacques Pilon, Biblioteca FAUUSP.

Figura 6 – Estudo da entrada provisória do museu. Fonte: Ferraz, Marcelo Carvalho, org. Lina Bo Bardi. São Paulo: Empresa das Artes, 1993, p. 44.

Figura 7 – croquis dos primeiros esquemas de organização do MASP Fonte: acervo Instituto Bardi.

Figura 8 – dois croquis de estudos dos dispositivos de exposição das obras. Fonte: acervo Instituto Bardi.

Figura 9 – perspectiva do interior do MASP – 1947. Fonte: Instituto Bardi.

Figura 10 – planta da pinacoteca do MASP. Fonte: Instituto Bardi.

Figura 11 – Perspectiva do interior do MASP. Fonte: Instituto Bardi.

Figura 12 – Vista noturna da entrada do Edifício Guilherme Guinle e dos pavimentos do Museu de Arte de São Paulo – MASP. Fonte: Habitat 1.